

факторов на природу. В связи с этим необходимо отслеживать динамику изменения редких, эндемичных участков леса, богатых исследуемыми территориями, с помощью ГИС-технологий и других методов, а также целесообразно усиление мер охраны и защиты.

Список литературы

1. Красная книга Азербайджанской Республики. Редкие и исчезающие виды растений и грибов. Второе издание. –Баку: Восток-Запад, – 2013. – 676 с.
2. Асадов К.С. Дендрология /К.С. Асадов, О.Х.Мирзаев., Ф.М. Мамедов -Баку: Генджлик, 2014, 483 с.
3. Аскеров А.М. Флора Азербайджана / А.М.Аскеров – Баку: ТЭАС Пресс, - 2016, - 444с.
4. Гурбанов, Э.М. Систематика высших растений / Е.М. Гурбанов.- Баку: Бакинский Университет, 2009, 420 с.
5. Мамедов Г.Ш. Азербайджан: потенциал экотуризма. / К.Ш. Мамедов, Юсифов Э.Ф., М. Ю. Халилов., В. Н. Каримов. –Баку: Восток-Запад, - 2012, - 360 с.
6. Мамедов, Т.С. Редкие деревья и кустарники Азербайджана. /Т.С. Мамедов, Э.О. Александр., Т.Х. Талыбов. –Баку: Наука, 2016, 380 с.
7. Баранов, В.И. Этапы флора и растительности СССР в третичном периоде / В.И.

Баранов/ Казанского Гос. Университета. Казань:- Т.114, книга 4, 1954, - 362 с.

8. Гараев С.Г., Наджафова Дж.Н.Тургайные реликты дендрофлоры Азербайджана // Мат. Всероссийской научно-практической конференции с межд. участием « Проблемы и перспективы устойчивого развития садоводства». - Махачкала: - 2015, с.8-10.

9. Гараев С.Г., Сафарова Э.П. Статусы реликтов флоры Азербайджана.// Материалы Межд. научно-практической конференции, посвященной 125-летию ВНИИЦиСК и 85-летию Ботанического сада «Дерево Дружбы». // «Научное обеспечение устойчивого развития плодового и декоративного садоводства». Сочи: ООО «Просвещение-Юг»,2019,с.91-99

10. Гроссгейм, А.А. Реликты восточного Закавказья / А.А. Гроссгейм.-Баку: Издат. АЗФАН. - 1940, - 103 с.

11. Касумова, Г.М. Флора олигоценых отложений Северо-Восточных предгорий Малого Кавказа./ Г.М. Касумова. – Баку: Издат. АЗФАН. – Елм. - 1966.-84 с.

12. Криштофович, А.Н. Палеоботаника. / А.Н. Криштофович.- Ленинград: - Гостоптехиздат.- 1957. -650 с

13. Сафаров, И.С. Важнейшие древесные третичные реликты Азербайджана. / И.С. Сафаров. - Баку: - Изд. АН Аз. ССР -1962. -311 с.

СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЬЦЫ РАСТЕНИЙ И СПОР ГРИБОВ В ВОЗДУХЕ ГОРОДА КАРАКОЛ ЗА 2017 ГОД

Осмонбаева К.Б.

кандидат биологических наук, доцент

Иссык-Кульского государственного университета им. К. Тыныстанова, Кыргызстан, г. Каракол

THE CONTENT OF PLANT POLLEN AND FUNGAL SPORES IN THE AIR OF KARAKOL IN 2017

Osmonbaeva K.

candidate of biological sciences, associate professor

Issyk-Kul State University K. Tynystanov, Kyrgyzstan, Karakol

Аннотация

Исследования проведены с целью определения концентрации пыльцы растений и спор грибов в г. Каракол в 2017 году. В статье предложена методика улавливания аэробологических частиц волюметрическим методом с помощью аппарата «Lanzoni s.r.l.». Определено, что в воздухе г. Каракол циркулирует пыльца 28 таксонов растений (15 таксонов древесно-кустарниковых растений, 13 таксонов трав), 24 таксона спор грибов. В аэропаленологическом спектре доминировали полынь, злаковые, коноплевые, маревые, сосна, кипарисовые, береза, тополь. В аэромикологическом спектре 2017г. лидируют споры грибов кладоспория, фузария, альтернарии, устилаго, сороспория, авреобазидия.

Abstract

The research was conducted to determine the concentration of plant pollen and fungal spores in Karakol in 2017. The article proposes a method of capturing aerobiological particles by volumetric method using «Lanzoni s.r.l.» apparatus. It is determined that in the air of Karakol pollen of 28 plant taxa (15 taxa of tree and shrub plants, 13 taxa of grasses), 24 taxa of fungal spores circulate. The aeropalynological spectrum was dominated by wormwood, cereals, hemp, madder, pine, cypress, birch and poplar. In the aeromycological spectrum of 2017 the leading fungal spores were cladosporium, fusarium, alternaria, ustilago, sorosporium and aureobasidium.

Ключевые слова: пыльца растений, споры грибов, аэриобиологический мониторинг, аэроаллергены, пылевая ловушка.

Keywords: plant pollen, fungal spores, aerobiological monitoring, aeroallergens, pollen trap.

Введение

К основным задачам исследования относятся вопросы, касающиеся влияния метеорологических факторов на концентрацию аэроаллергенов, влияния изменения землепользования на пыльцу растений и споры грибов, анализируется состояние урбанизации, профилактика поллинозов. Но все это исходит от общей картины спектра пыльцы доминирующих видов аллергенных растений и спор грибов в воздушной среде г. Каракол по годам. В соответствии с этим, целью настоящей статьи является аэриобиологический мониторинг г. Каракол в 2017г. По сведениям исследователей данный мониторинг, как составляющее звено в комплексном контроле качества окружающей среды и самостоятельная категория, дает возможность оценить состояние атмосферного воздуха, прогнозировать аллергологическую обстановку и экологические риски волн пыления для здоровья человека [7].

Материалы и методы

Исследования проводились волюметрическим методом с помощью объемного сертифицированного аппарата «Lanzoni s.r.l.», модели VPPS 2010. Пылевая ловушка размещена на крыше здания в г. Каракол, вдали от парковых зон и промышленных предприятий, на высоте 13 метров над уровнем земли. Подсчет пылевых зерен и спор грибов из аэриобиологических образцов, их идентификация ведется по стандартизированным методикам, данные представляются в виде количества пылевых зерен и спор грибов на 1 м³ воздуха [4, 5, 8].

Микроскопирование проводилось с помощью световых микроскопов «Carl Zeiss» (Германия) и

МЕИИ (Япония). Идентификация пылевых зерен производилась в основном до рода или семейства. С целью их определения использовались определители, атласы [1, 3]. Для идентификации спор грибов использовались определитель грибов-фитопаразитов, атлас аллергенных спор и специально разработанный определитель, основанный на дихотомическом ключе [2, 6, 9]. Для всех идентифицированных таксонов пыльцы и спор определяются начало и окончание периодов пыления, максимальные суточные значения и суммарное количество.

Результаты и их обсуждение

Данные 2017г. показали, что в воздухе г. Каракол с третьей декады апреля присутствовала пыльца 28 таксонов растений, 6 из которых доминировали: полынь (*Artemisia*), злаковые (*Poaceae*), коноплевые (*Cannabiaceae*), маревые (*Chenopodiaceae*), сосна (*Pinus*), кипарисовые (*Cupressaceae*), береза (*Betula*), тополь (*Populus*). Остальную часть, включая поврежденную пыльцу, составляли неопределенные таксоны. В воздухе г. Каракол циркулирует пыльца следующих таксонов: пыльца 24 таксонов покрытосеменных (*Angiospermae*) - 11 таксонов древесно-кустарниковых растений, 13 таксонов трав; 4 таксона голосеменных (*Gymnospermae*), относящихся к классу хвойных (*Pinopsida*), а также 15 таксонов спор грибов, относящихся к типу несовершенных грибов (*Deuteromycetes*, *Fungi imperfecti*), 9 таксонов спор из типа совершенных (*Fungi perfecti*) грибов (*Ustilaginaceae*, *Coniophoraceae*, *Erysiphaceae*, *Tilletiaceae*, *Pucciniaceae*, *Pythiaceae*) (табл. 1 и 2).

Таблица 1.

Качественный и количественный состав пыльцы растений г. Каракол за 2017г.

№	Названия таксонов	Всего п. з./см ²	%	Максимальное число за декаду
Пыльца деревьев				
1	Береза (<i>Betula sp.</i>)	5858	5,2%	4043 (3-я дек. 04)
2	Тополь (<i>Populus sp.</i>)	3170	3%	2857 (3-я дек. 04)
3	Ореховые (<i>Juglans sp.</i>)	475	0,4%	219 (1-я дек.05)
4	Клен (<i>Acer sp.</i>)	395	0,35%	335(1-я дек. 05)
5	Дуб (<i>Quercus sp.</i>)	326	0,3%	226 (2-я дек. 05)
6	Каштан (<i>Castanea sp.</i>)	181	0,16%	111 (3-я дек. 05)
7	Ясень (<i>Fraxinus sp.</i>)	106	0,1%	91 (1-я дек. 05)
8	Ива (<i>Salix sp.</i>)	103	0,1%	58 (3-я дек. 04)
9	Вяз (<i>Ulmus sp.</i>)	90	0,08%	73 (2-я дек. 05)
10	Липа (<i>Tilia sp.</i>)	36	0,03%	33 (1-я дек. 05)
11	Гледичия (<i>Gleditsia sp.</i>)	1	0,001%	1 (2-я дек. 05)
12	Сосна (<i>Pinus sp.</i>)	14444	13%	8017 (3-я дек. 05)
13	Кипарисовые (<i>Cupressaceae</i>)	7695	7%	5054 (1-я дек. 05)
14	Ель (<i>Picea sp.</i>)	715	0,6%	319 (3-я дек. 05)
15	Пихта (<i>Abies sp.</i>)	1	0,001%	1 (3-я дек. 06)
Всего пыльцы деревьев (15 таксонов)		33596	30,3%	

Пыльца трав				
16	Полынь (<i>Artemisia sp.</i>)	41482	37,1%	17366 (2-я дек. 07)
17	Злаковые (<i>Poaceae</i>)	17340	15,5%	7305 (3-я дек. 06)
18	Коноплевые (<i>Cannabiaceae</i>)	11191	10%	6567 (3-я дек. 08)
19	Маревые (<i>Chenopodiaceae</i>)	4626	4,1%	1121 (2-я дек. 07)
20	Астровые (<i>Asteraceae</i>)	630	0,56%	157 (3-я дек. 06)
21	Амарантовые (<i>Amaranthaceae</i>)	545	0,5%	197 (1-я дек. 07)
22	Осоковые (<i>Cyperaceae</i>)	476	0,4%	225 (2-я дек. 07)
23	Бобовые (<i>Fabaceae</i>)	459	0,4%	243 (3-я дек. 06)
24	Зонтичные (<i>Apiaceae</i>)	341	0,3%	92 (1-я дек. 07)
25	Гречишные (<i>Polygonaceae</i>)	129	0,1%	52 (3-я дек. 06)
26	Эфедра (<i>Ephedra L.</i>) (Хвойниковые, <i>Ephedraceae</i>)	52	0,05%	21 (2-я дек. 07)
27	Подорожник (<i>Plantago sp.</i>)	49	0,04%	23 (1-я дек. 07)
28	Яснотковые (<i>Lamiaceae</i>)	3	0,002%	2 (3-я дек. 07)
Всего пыльцы деревьев (13 таксонов)		77323	69%	
29	Неопределенные таксоны	523	0,5%	
30	Поврежденные п. з.	243	0,2%	
Всего		111685	100%	

Таблица 2.

Качественный и количественный состав спор грибов г. Каракол за 2017г.

№	Наименование таксонов	Всего с. г./см ²	%	Максимальное число за декаду
1	Кладоспорий (<i>Cladosporium, Deuteromycetes</i>)	132676	65%	60338 (2-я дек.07)
2	Фузарий (<i>Fusarium, Deuteromycetes</i>)	36501	17,8%	22570 (3-я дек.06)
3	Альтернария (<i>Alternaria, Deuteromycetes</i>)	22065	10,7%	6411 (1-я дек.07)
4	Устилаго (<i>Ustilago, Ustilaginaceae</i>)	4268	2,08%	2229 (2-я дек.07)
5	Сороспорий (<i>Sorosporium, Ustilaginaceae</i>)	2697	1,3%	595 (1-я дек.09)
6	Ауреобазидий (<i>Aureobasidium, Deuteromycetes</i>)	1026	0,5%	232 (2-я дек.07)
7	Ботритис (<i>Botrytis, Deuteromycetes</i>)	980	0,48%	597 (3-я дек.06)
8	Серпула (Домовый гриб) (<i>Serpula, Coniophoraceae</i>)	877	0,43%	168 (1-я дек.07)
9	Пиренофора (<i>Pyrenophora, Erysiphaceae</i>)	507	0,25%	294 (2-я дек.08)
10	Гельминтоспорий (<i>Helminthosporium, Deuteromycetes</i>)	394	0,2%	130 (2-я дек.07)
11	Эпикококк (<i>Epicoccum, Deuteromycetes</i>)	327	0,16%	75 (1-я дек.07)
12	Тиллеция (Вонючая головня) (<i>Tilletia, Tilletiaceae</i>)	275	0,13%	86 (3-я дек.07)
13	Пукциния (Ржавчинный гриб) (<i>Puccinia, Pucciniaceae</i>)	251	0,12%	59 (1-я дек.09)
14	Торула (<i>Torula, Deuteromycetes</i>)	228	0,11%	34 (3-я дек.06)
15	Дрехслера (<i>Drechslera, Deuteromycetes</i>)	193	0,09%	29 (1-2-я дек.07)

16	Стемфилий (<i>Stemphylium, Deuteromycetes</i>)	191	0,09%	51 (2-я дек.07)
17	Курвулария (<i>Curvularia, Deuteromycetes</i>)	80	0,04%	16 (1-я дек.08)
18	Политринций (<i>Polythrincium, Deuteromycetes</i>)	34	0,02%	7 (1-я дек.07, 1-я дек.08)
19	Уроцистис (<i>Urocystis, Ustilaginaceae</i>)	33	0,02%	24 (2-я дек.07)
20	Дидимела (<i>Didymella, Erysiphaceae</i>)	14	0,007%	9 (3-я дек.06)
21	Диплодия (<i>Diplodia, Deuteromycetes</i>)	12	0,006%	12 (2-я дек. 07)
22	Фитофтора (<i>Phytophthora, Pythiaceae</i>)	6	0,003%	6 (2-я дек. 08)
23	Пирикулария (<i>Piricularia, Deuteromycetes</i>)	3	0,001%	3 (2-я дек. 08)
24	Фома (<i>Phoma, Deuteromycetes</i>)	2	0,001%	2 (3-я дек. 06)
Всего спор грибов (24 таксона)		203640	99,55%	
25	Неопределенные таксоны	925	0,45%	
Всего		204565	100%	

В 2017 году в воздухе г. Каракол присутствовала пыльца следующих таксонов:

- березы - с 13 апреля по 23 мая (41 день). Максимальное суточное число - 1891 (25 апреля), всего за сезон - 5858 п. з./см²;

- тополя - с 9 апреля по 4 мая (26 дней). Максимальное суточное число - 1240 (23 апреля), всего за сезон - 3170 п. з./см²;

- сосны - с 3 мая по 10 сентября (130 дней). Максимальное суточное число - 2413 (30 мая), всего за сезон - 14444 п. з./см²;

- ореховых - с 22 апреля по 23 мая (32 дня). Максимальное суточное число - 93 (14 мая), всего за сезон - 475 п. з./см²;

- кипарисовых - с 21 апреля по 18 июня (59 дней). Максимальное суточное число - 4524 (10 мая), всего за сезон - 7695 п. з./см²;

- полыни - с 10 мая по 25 октября (154 дня). Максимальное суточное число - 3340 (17 июля), всего за сезон - 41482 п. з./см²;

- злаковых - с 5 мая по 19 октября (167 дней). Максимальное суточное число - 2115 (28 июня), всего за сезон - 17340 п. з./см²;

- коноплевых - с 30 мая по 15 сентября (109 дней). Максимальное суточное число - 1380 (14 июля), всего за сезон - 11191 п. з./см²;

- маревых - с 17 мая по 3 октября (144 дня). Максимальное суточное число - 535 (25 августа), всего за сезон - 4626 п. з./см²;

- астровых - с 25 мая по 18 сентября (116 дней). Максимальное суточное число - 109 (21 июня), всего за сезон - 630 п. з./см².

Среди спор грибов по количественному составу преобладали споры (табл. 6):

- кладоспория, суточный максимум - 12386 (30 июня), всего - 132676 с. г./см²;

- фузария, суточный максимум - 18036 (30 июня), всего - 36501 с. г./см²;

- альтернари, суточный максимум - 1863 (9 июля), всего - 22065 с. г./см²;

- устилаго, суточный максимум - 365 (12 июля), всего - 4268 с. г./см²;

- сороспория, суточный максимум - 216 (8 сентября), всего - 2697 с. г./см²;

- авребазидия, суточный максимум - 197 (6 июля), всего - 1026 с. г./см²;

- ботритиса, суточный максимум - 239 (28 июня), всего - 980 с. г./см²;

- серпулы, суточный максимум - 58 (8 мая), всего - 877 с. г./см².

Последовательность и сроки присутствия таксонов пыльцы и спор в 2017г. с учетом ее максимальных суточных значений и суммарных количеств (с учетом неопределенных таксонов и поврежденных пыльцевых зерен) (рис. 2):

Апрель. С 1-й декады на слайдах ловушки Ланзони регистрировались пыльцевые зерна березы и тополя, уровень которых увеличивается во 2-й декаде апреля и достигает максимального значения в 3-й декаде месяца. Тополь пылит до 2-й декады мая. В 3-й декаде мая отмечено убывание пыльцы березы. С 3-й декады апреля появляются пыльцевые зерна ореховых, клена, дуба, ясеня, ивы, вяза, липы, единичные зерна ели и сосны. В этот период месяца отмечена высокая концентрация пыльцы кипарисовых (1263 п. з./см²). Всего выпало 9384 п. з./см², что составило 28% от всей пыльцы деревьев. В 3-й декаде месяца отмечены единичные зерна астровых, бобовых, подорожника. Содержание пыльцы растений в воздухе за апрель составило 0,006% от суммарного годового подсчета.

В аэромикологическом спектре с 1-й декады апреля обнаруживаются споры кладоспория и альтернари. С 3-й декады определяются споры фузария, устилаго, сороспория, авребазидия, серпулы, эпиккоккума, торулы, а также единичные споры тиллеции, дрехслера. Всего за месяц выпало 499 с. г./см², что составило 0,24% от суммарного годового подсчета.

Май. В 1-й декаде мая пылят береза, ореховые, ива, дуб, тополь, липа, клен, ясень, вяз. В этот период увеличивается количество пыльцы хвойных: пылит сосна, а пыльцы кипарисовых выпадает максимальное количество за сезон - 5054 п. з./см². Определяются пыльцевые зерна злаковых, астровых, бобовых, единичные зерна подорожника. Со 2-й декады обнаруживаются пыльцевые зерна каштана. Продолжает регистрироваться пыльца березы, ореховых, дуба, клена, вяза. Обнаружены единичные зерна гледичии и ели. Отмечен рост концентрации пыльцы сосны и убывание концентрации пыльцы кипарисовых. Начинают регистрироваться полынь и единичные зерна маревых, осоковых, эфедры. В 3-й декаде в воздухе зарегистрировано максимальное число пыльцы сосны за сезон - 8017 п. з./см². Пыльцевые зерна кипарисовых и

ели появляются регулярно. Пылят ореховые и каштан. Отмечены единичные зерна березы. Регистрируются пыльцевые зерна полыни, злаковых, маревых, эфедры, подорожника. Увеличивается концентрация пыльцы астровых и бобовых. Впервые появляются амарантовые и отдельные зерна коноплевых.

Всего в этом месяце выпало 21581 п. з./см² (64%) пыльцы деревьев от всей зарегистрированной пыльцы деревьев в спектре. Количество пыльцы листопадных деревьев в 2017г. составило 10741 п. з./см² (32%), пыльца хвойных деревьев - 22855 п. з./см² (68%) спектра. Пыльцы трав выявлено - 1209 п. з./см², что составило 1,6% спектра. Всего за 2017г. выпало пыльцы деревьев -30,3%, трав - 69% (рис. 1).

Рис. 1. Общее количество уловленной пыльцы деревьев и трав за 2017г.

Споры грибов составляли 1,9% (3895 с. г./см²) от суммарного аэромикологического спектра. В 1-й декаде мая фиксируются кладоспорий, фузарий, альтернария, устилаго, сороспорий, авребазидий, серпула. Отмечены единичные споры ботритиса, гелиминтоспория, торулы, дрехслера. Во 2-й декаде исчезают споры ботритиса. Остальные таксоны регистрируются практически в тех же концентрациях. В 3-й декаде мая отмечены отдельные споры тиллеции и курвуларии.

Июнь. В 1-й декаде еще наблюдались пыльцевые зерна каштана. Высока концентрация пыльцы сосны, которая уменьшается ко 2-й декаде месяца. Уменьшилось количество пыльцы кипарисовых. В 3-й декаде идентифицировано пыльцевое зерно пихты. Все три декады пылят сосна, ель, кипарисовые. В этом месяце выпало 2505 п. з./см² (7,4% от всей пыльцы деревьев). В 1-декаде обнаружены средние концентрации пыльцы полыни, маревых, амарантовых, осоковых, бобовых, подорожника. Значительно увеличивается количество пыльцы злаковых. Отмечены отдельные пыльцевые зерна коноплевых, эфедры. Во 2-й декаде пылят выщеперечисленные таксоны. В 3-й декаде июня выявлено

максимальное декадное количество за сезон злаковых - 7305 п. з./см². В этот период впервые регистрируются пыльцевые зерна зонтичных и гречишных. И в этой же декаде заканчивают пылить осоковые, эфедра и подорожник. Пыльцы трав выпало всего за месяц 15315 п. з./см² (20% от всей пыльцы трав). Всего же содержание пыльцы растений в воздухе за июнь составило 16% от суммарного годового подсчета.

Во всех декадах июня отмечены высокие концентрации спор кладоспория, альтернарии, фузария. В 3-й декаде отмечено максимальное декадное количество спор фузария за сезон - 22570 с. г./см². Стабильно фиксируются во всех декадах месяца споры устилаго, сороспория, авребазидия, гелиминтоспория, торулы, дрехслера. 3-я декада: вновь появляются ботритис и эпикоккум, впервые регистрируются пиренофора, пукциния, стемфилий, политринций, дидимела, фома. С перерывами в декадах выпадают споры тиллеции и курвуларии. Споры грибов занимали в аэромикологическом режиме 25,8% (52762 с. г./см²).

Июль. Все три декады месяца пылили сосна, ель, кипарисовые. Количество пыльцы голосеменных древесных растений составило 117 п. з./см²

(0,3% от всей пыли деревьев). Определяются во всех трех декадах месяца пыльцевые зерна полыни злаковых, коноплевых, маревых, астровых, амарантовых, бобовых, зонтичных, гречишных. Впервые во 2-3-й декадах зафиксированы пыльцевые зерна яснотковых. Абсолютным рекордсменом 2-й декады месяца является полынь, где выявлено максимальное количество за сезон 17366 п. з./см². В этой декаде зарегистрировано максимальное количество пыльцы коноплевых (6567 п. з./см²). За июль пыльцы трав выпало 44457 п. з./см² (57,5% от всей пыльцы трав за сезон). Всего же содержание пыльцы растений в воздухе за июль составило 40% от суммарного годового подсчета.

В этом месяце наблюдались высокие концентрации спор грибов - 122888 с. г./см² (60%). В спектре преобладали кладоспорий, альтернария и фузариий. В 1-й декаде зафиксировано максимальное количество спор альтернарии за декады сезона - 6411 с. г./см². Во 2-й декаде июля выявлены максимальное количество спор кладоспория за декады сезона - 60338 с. г./см², устилаго - 2229 с. г./см². 1-2 декады определялись споры сороспория и дидимелы. Стабильно все три декады отмечаются споры авребазидия, ботритиса, серпулы, пиренофора, гельминтоспория, эпикоккума, тиллеции, небольшие значения пукцинии, торулы, дрехслера, стемфилия, курвуларии, политринция, уроцистиса. Впервые, только во 2-й декаде обнаружены споры диплодии.

Август. В 3 декаде августа зафиксированы единичные пыльцевые зерна сосны, во 2-й декаде пыльцевые зерна ели. Все три декады месяца фик-

сируется пыльца полыни, злаковых, маревых, астровых, отдельные пыльцевые зерна зонтичных. В 3-й декаде идентифицировано максимальное число пыльцы маревых за декады сезона (1121 п.з./см²). Пыльца амарантовых регистрировалась 1-2 декады. Всего идентифицировано 9912 п. з./см² (13%). Аэромикологический спектр за август месяц составлял 11% (22277 с. г./см²). Три декады определяются споры кладоспория, альтернарии, фузария, устилаго, авребазидия, ботритиса, серпулы, пиренофора, гельминтоспория, небольшие значения эпикоккума, тиллеции, пукцинии, торулы, дрехслера, стемфилия, курвуларии, политринция. Во 2-й декаде месяца впервые зафиксированы отдельные споры фитогоры и пирикуляррии.

Сентябрь. В 1-й декаде отмечены отдельные пыльцевые зерна сосны. Три декады пылят полынь, злаковые, маревые. В 1-2 декадах определяются зонтичные. После долгого перерыва опять зафиксированы единичные пыльцевые зерна эфедры во 2-й декаде, и подорожника - в 1-й декаде месяца. Всего идентифицировано 6420 п. з./см² (8,3%).

Споры грибов занимали в аэромикологическом режиме 2,9% (5988 с. г./см²). Во всех трех декадах месяца в воздухе содержались споры кладоспория, альтернарии, небольшие значения тиллеции. В 3-й декаде уже не фиксировались споры многих таксонов.

Октябрь. В октябре отмечены единичные зерна полыни, злаковых, маревых. Небольшие значения спор кладоспория и альтернарии обнаруживаются еще две декады.

Рис. 2. Содержание пыльцы растений и спор грибов подекадно за 2017г.

В 2017г. лидируют споры грибов кладоспория, фузария, альтернарии, устилаго, сороспория, авребазидия (таб. 2, рис. 3).

Рис. 3. Лидирующие роды спор грибов за 2017г.

Выводы: 1. В воздухе г. Каракол в 2017г. присутствовала пыльца 28 таксонов растений: пыльца 24 таксонов покрытосеменных (Angiospermae) - 11 таксонов древесно-кустарниковых растений, 13 таксонов трав; 4 таксона голосеменных (Gymnospermae) из класса хвойных (Pinopsida), а также 15 таксонов спор грибов, относящихся к типу несовершенных грибов (Deuteromycetes, Fungi imperfecti), 9 таксонов спор из типа совершенных (Fungi perfecti) грибов (Ustilaginaceae, Coniophagaceae, Erysiphaceae, Tilletiaceae, Rusciniaceae, Pythiaceae).

2. Доминирующее положение в аэропалеологическом спектре среди древесных растений занимают пыльцевые зерна сосны (13%) из всей пыльцы деревьев за сезон (30,3%). Пыльцевые зерна древесных пород можно подразделить на три группы: 1) пыльца в больших количествах (сосна, кипарисовые, тополь, береза), 2) пыльца в меньших количествах (ореховые, клен, дуб) и 3) пыльца в ничтожных количествах (липа, вяз, ива, ясень, каштан). Всего за 2017г. выпало пыльцы деревьев - 30,3%. Относительно 2015-16гг. количество пыльцы деревьев увеличилось.

3. Полынь, злаковые, маревые, коноплевые - лидеры исследуемого года. Доминировали пыльцевые зерна полыни (37,1%), злаковые (15,5%) из 69% пыльцы травянистых растений. Увеличилось количество таксонов трав.

4. В июле наблюдались высокие концентрации спор грибов - 122888 с. г./см² (60%). Зафиксировано максимальное количество спор альтернарии, кладопория и устилага за все декады сезона 2017г. В определенные дни на ленты ловушки выпадало сразу очень много таксонов спор грибов, включая тандем спор - Alternaria и Cladosporium (21 июня 2017г. - 18 таксонов спор; весь июль 2017г. - по 14-15 таксонов спор грибо). Alternaria и Cladosporium регистрировались весь сезон в годы наблюдения. На слайдах ловушки отмечен еще один тандем спор: большое количество спор Fusarium сопровождается порами Aureobasidium. Но при этом отмечаются единичные споры Alternaria. Если споры

Fusarium единичные или вообще отсутствуют, споры Aureobasidium отсутствуют. Это позволяет сделать вывод, что Fusarium и Aureobasidium - сопутствующие друг другу таксоны спор грибов. В 2017г. увеличилось количество таксонов спор грибов.

Список литературы

1. Кобзарь В. Н. Микроскопический эксперт. Бишкек: КPCY, 2010. -152с.
2. Кобзарь В. Н., Осмонбаева К. Б. Влияние изменения землепользования на спектр спор грибов // Бюллетень науки и практики. Нижневартовск: Наука и практика, 2018. том 4, №11 (36). С. 51-60.
3. Куприянова Л. А., Алешина Л. А. Пыльца и споры растений флоры Европейской части СССР. Т. 1. «Наука» Ленингр. Отд., 1972, - 219с.
4. Мейер-Меликян Н. Р. и др. Принципы и методы аэропалеологических исследований / Н. Р. Мейер-Меликян, Е. Э. Северова, Г. П. Гапочка и др. - Москва: 1999. - 48 с.
5. Методика аэробиологических исследований пыльцы растений и спор грибов для составления календарей пыления. Министерство здравоохранения республики Беларусь. - Минск: Республиканский научно-практический центр гигиены, 2005. 27 с.
6. Пидопличко Н. М. Грибы - паразиты культурных растений. Определитель в трех томах. Киев: Наукова думка, 1977.
7. Посевина Ю. М., Иванов Е. С., Северова Е. Э. Палеоэкологическая оценка качества атмосферного воздуха // Вестник РУДН (серия «Экология и безопасность жизнедеятельности»), 2010, № 5, С.15.
8. Soldevilla G. C., Gonzalez C. P., Teno A. P., Vilches D. E. Spanish Aerobiology Network (REA): Management and Quality Manual. Cordoba: Servicio de publicaciones de la Universidad de Cordoba, 2007. -36 p.
9. Wilken-Jensen K., Gravesen S. Atlas of Moulds in Europe causing respiratory allergy. Copenhagen: ASK Publishing, 1984. -110 p.